

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Солижонова Л. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХОНҚИЗИ ҚЎНҒИЗЛАРИ (Coocilliidae) ТУР ТАРКИБИ БИОЛОГИЯСИ ВА ХЎЖАЛИГИ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Рузимова Х.К., Кобулова Н.М. “БИСТ” ВА “БИСТ-М” БИОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ ТУПРОҚДАГИ ЎСИМЛИК ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛАДИГАН АЗОТ, ФОСФОР ВА КАЛИЙНИНГ МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ.....	9
3. Собирова З.Ш., Файзиев В.Б. ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ НА БИОМАССЫ И СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ.....	16
4. Абдрашитова Е.В., Бурцева А., Маралова А. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЧИРЧИКА.....	22
5. Asqarova M.R., Eshmatova M.I. SUV - TABIAT IN'OMI.....	29
6. Atabayeva D.T. O'QUVCHILAR KUN TARTIBINING BIORITM BILAN BOG'LIQLIGI.....	33
7. Қораев С.Б. ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	37
8. Mavlonova G.D. TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA EKILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING TURLI RIVOJLANISH FAZALARIDA MORFOLOGIK KO'RSATGICHLARNI ANIQLASH.....	41
9. Мусаев Х.А. ВЛИЯНИЕ ТЕТРАНИЛА НА БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.....	47
10. Муталов К.А. КУЯНСУЕКОВАЯ ФОРМАЦИЯ – АММОДЕНДРЕТА CONOLLYI.....	51

Қораев Сирожиддин Баракаевич

Чирчиқ давлат педагогика университети
Биология кафедраси ўқитувчиси

ЭКОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИ МУТАХАССИС ШАХСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482893>

АННОТАЦИЯ

Мақолада шахсининг имкониятларини, шу жумладан шахсий сифатларини максимал даражада ҳисобга олган ҳолда, унинг ўзига хослиги ва бетакрорлигига, унинг олдиндан кўриш, мақсад кўйиш, ўз-ўзини яратиш, ўзини ўзи такомиллаштириш, ўз-ўзини ривожлантириш, рефлексия қобилиятларини ривожлантириш жараёнига йўналтириш, экологик компетентли мутахассис шахсини шакллантириш йўналишлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Таълим, ривожланиш, шахс, имконият, сифат, мақсад, рефлексия, қобилият.

Кораев Сирожиддин Баракаевич

Преподаватель кафедры биологии Чирчицкого
государственного педагогического университета

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА

АННОТАЦИЯ

В статье с учетом возможностей человека, в том числе его личностных качеств, к его уникальности и неповторимости, к процессу его предвидения, целеполагания, самотворчества, самосовершенствования, саморазвития, развития навыков рефлексии разъясняются направления формирования личности экологически грамотного специалиста.

Ключевые слова. Воспитание, развитие, личность, возможность, качество, цель, отражение, способность.

Koraev Sirojiddin Barakaevich

Lecturer, Department of Biology,
Chirchik State Pedagogical University

DIRECTIONS FOR THE FORMATION OF AN ENVIRONMENTALLY COMPETENT SPECIALIST

ANNOTATION

In the article, taking into account the capabilities of a person, including his personal qualities, to his uniqueness and originality, to the process of his foresight, goal-setting, self-creation,

self-improvement, self-development, development of reflection skills, the directions for the formation of the personality of an environmentally competent specialist are explained.

Key words. Education, development, personality, opportunity, quality, goal, reflection, ability.

Ўзбекистонда бугунги кунда экологик хавфсизликни таъминлаш, атроф-муҳит муҳофазаси, экологик барқарорлик, аҳоли саломатлигини ҳимоялаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш каби бир қатор ижобий ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, Мамлакатимизда сўнгги 20 йилда атроф-муҳитни муҳофаза қилишга оид қарийб 30 га яқин қонун ва 350 дан ортиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишни таъминлайдиган ҳамда фуқароларнинг атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқларини кафолатлайдиган кўплаб халқаро конвенсиялар ратификация қилинди, шартнома ва битимлар имзоланди. Табиатни муҳофаза қилиш орқали мамлакат ва дунё саноати ривожланишига ҳисса қўшиш, бунинг учун фуқораларнинг экологик компетентлигини ривожлантириш ва экологик таълим самарадорлигини ошириш зарур.

Ҳозирги вақтда экологик компетентли мутахассис шахсини шакллантириш бўйича турли хил қарашлар мавжуд бўлиб, унда асосий эътибор мутахассисликнинг касбий-техник хусусиятлари, шунингдек, касбий фаолият хусусиятларига қаратилади. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари талабаларининг компетентлигини шакллантиришда биз талабаларнинг экологик билим, кўникма ва малакаларнинг маълум бир тизимини ўзлаштиришига қаратилган таълим ёндашувлари тўплами, шунингдек талабанинг касбий фаолиятнинг келажақдаги иштирокчиси сифатида шахсий сифатларини ривожлантиришни ўз ичига олган яхлит педагогик жараёни тушунамиз. Аксарият ҳолларда экологик компетентли мутахассис шахсини шакллантиришга ҳисса қўшадиган ўзаро боғлиқ бўлган таркибий қисмлар таркибига Давлат стандарти талабларига мувофиқ бўлажак мутахассиснинг профессиограммаси ва малака тавсифи киради.

Ўрта махсус касб ҳунар таълими тизимида экологик компетентли мутахассис шахсини шакллантириш тузилмасининг асосий таркибий қисмларини аниқлашда асосий вазифа турли хил методларни биргаликда ва яхлитликда қўллаш, тизимнинг мослашувчанлигини таъминлаш, унга тез жавоб қайтариш, доимий ўзгарувчан шароитларга мослашишдан иборат.

Экологик компетентли мутахассис шахсини шакллантириш жараёнининг ташкил этилиши, мақсади, вазифалари, асосий ғоялар мазмуни, ташкилий шакл ва методлари ҳамда бу жараёнинг элементлари ўртасида ўзаро боғлиқлик бўлиши зарур.

Экологик компетентли мутахассис шахсини шакллантиришнинг ўзаро боғлиқ таркибий қисмлари тузилмасига шахсга йўналтирилган ва компетентли ёндашувлар киритилади. Бундай ёндашувлар маълум бир яхлит тизимга бирлаштирилган қонуний, функционал жиҳатдан боғлиқ бўлган таркибий қисмлар тўплами сифатида ишлайди.

Экологик компетентли мутахассис шахсини жараёнида **шахсга йўналтирилган ёндашувнинг** моҳияти таълим жараёни субъектларининг яхлит намоён бўлиши, ривожланиши ва ўзини ўзи амалга ошириши учун шароит яратиш билан белгиланади, муайян шахснинг имкониятларини, шу жумладан туғма сифатларини максимал даражада ҳисобга олган ҳолда, ҳар бир шахснинг ўзига хослиги ва бетакрорлигига, унинг олдиндан кўриш, мақсад қўйиш, ўз-ўзини яратиш, ўзини ўзи такомиллаштириш, ўз-ўзини ривожлантириш, рефлексия қобилятларини ривожлантириш жараёнига йўналтирилади (В.И.Загвязинский). Шахсга йўналтирилган таълимни ривожлантиришнинг етакчи тенденциялари Е.В.Бондаревская, В.В.Сериков, Е.Н.Шиянов, И.С.Якиманская, В.Г.Афанасьев, В.И.Вернадский, Ю.А.Кустов, Н.Н.Моисеев, А.И.Субетто ва бошқалар томонидан аниқланган.

Таълимда шахсий йўналтирилган ёндашув концепциясида шахснинг асосий функциялари сифатида қуйидагилар ажралиб кўрсатилади:

- фаолиятни, шунингдек, мотивлар ва диспозициялар асосидаги хатти-ҳаракатларни онгли равишда тушунтириш;
- ташқи таъсирлар ва хатти-ҳаракатларнинг ички импульслари воситачилиги;
- хулқ-атвор кўрсатмалари нормаларини танқидий баҳолаш;
- рефлексия ва маъно яратиш;
- воқеликни шахсий ўлчаш воситаларини ишлаб чиқиш, дунёнинг шахсий кўринишини яратиш;
- атрофдаги воқеликдан алоҳида, ички психологик муҳитнинг барқарорлиги ва мустақиллигини ривожлантириш;
- дунёга ижодий ўзгарувчан муносабат;
- ўз-ўзини англаш ва ўз Менини объектив ва руҳий дунёда гавдалантириш истаги;
- инсон ҳаёт фаолиятини маънавиятнинг маълум даражасида сақлаш; инсоннинг ҳаётий кўринишларининг материализм, прагматиклик ва реактивликка қисқаришининг олдини олиш.

Шундай қилиб, ушбу ёндашув билан бўлажак мутахассисларга асосий қадрият, маданият ва жамият сифатида, индивидуал ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини ўзи белгилаш жараёнларини қўллаб-қувватлашга қаратилган таълимнинг ўзаро боғлиқ детерминантлари сифатида шахсга қаратилган инсонпарварлик йўналиши кузатилади. Юқорида айтилганларга асосланиб, биз экологик компетентли мутахассис шахсини шакллантиришга ёрдам берадиган ўзаро боғлиқ таркибий қисмларнинг тузилишини ишлаб чиқиш ва асослашни зарур деб ҳисоблаймиз.

Экологик компетентли мутахассис шахсини шакллантиришнинг ўзаро боғлиқ таркибий қисмлари тузилмасини тузишнинг бир нечта вариантлари мавжуд, уларда иккита ёндашув қўлланилади. Биринчиси, мутахассис билиши ва эга бўлиши керак бўлган асосий билим соҳаларини ифодалаш. Иқтисодиёт, экология, махсус фанлар ва ишлаб чиқариш таълими шундай билим соҳалари сифатида ишлайди. Бундай ҳолда, ушбу тузилма тайёргарликнинг операцион таркибий қисмига йўналтирилади, бошқа таркибий қисмлар эса фойдаланилмайди. Тузилмани куришнинг иккинчи ёндашуви фаолиятли ёндашув ва модулли ўқитиш тамойилига асосланади. Экологик компетентли мутахассис шахсининг ўзаро боғлиқ таркибий қисмлари таркибига қадрият йўналишлари, малака хусусиятлари, асосий малакалари, шахсий сифатлари, фармацевтика соҳасида экологик фаолиятга тайёрлик, экологик компетентликни киритиш керак деб ҳисоблаймиз.

Экологик компетентликни шакллантириш куйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади:

- стратегик, ижтимоий буюртма ва таълим стандарти талабларининг қадрият йўналишларини акс эттиради;
- мақсадли, интеграциялашган таълимнинг мақсад ва вазифаларини ўз ичига олади;
- интеграциялашган, мазмунни танлашнинг умумдидактик тамойиллари, интеграциянинг предмет соҳалари ва интеграцияни амалга ошириш механизмини ўз ичига олади;
- мазмунли, интеграциялашган курснинг мазмуни ғояларини ўз ичига олади;
- функционал, таълим методлари, воситалари, шакллари ўз ичига олади;
- натижавий-баҳолаш, диагностика, мониторинг, самарадорликни ўз ичига олади.

Талаба шахсининг касбий билим олиш йўналишини ихтиёрий танлаши учун шароит яратишда аввало уни эркин фикрловчи шахс сифатида шакллантириш муаммоси ҳал этилиши лозим бўлади. Жаҳон педагогика назариясида эркин фикрловчи, мустақил шахсни шакллантиришнинг умумий асослари кенг миқёсда тадқиқ қилинган ва қўллаб-қувватлаш натижалар қўлга киритилган. Бироқ, бундай тадқиқотларнинг аксарият қисми муаммонинг умумий жиҳатларига қаратилган бўлиб, республикамизда амалга оширилаётган таълим ислоҳоти талабларига тўла жавоб бера олмайди. Биз инсон фаолиятининг мақсади инсон мотивлари, идеаллари ва қадриятлари, умидлари, даъволари ва эҳтиёжлари соҳасидан иборат, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Иванов В.В. Анализ, оценка и стимулирование эффективности научного потенциала. - Киев, 1990. 132 с.
2. Игнатов Н.Г. Социально-экономические основы совершенствования системы охраны труда в Российской Федерации : дис. ...докт. экон. наук : 08.00.05 / Игнатов Николай Георгиевич. - М., 2006. - 325 с.
3. Ланкин В. Электронный учебник: возможности, проблемы, перспективы / В. Ланкин, О. Григорьева // Высшее образование в России. - 2008. -№2 . -С. 130-134.
4. <https://ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/x-azzamov-ekologik-muammolar-insoniyatni-xavotirga-solmoqda-2013>.
5. Рамазонов Б.Р., Муталов К.А., Файзиев В.Б., Кораев С.Б. (2020). Морфогенетические характеристики и биологическая активность такырных и луговых почв республики каракалпакстан (на примере почв чимбайского района) Морфогенетические характеристики и биологическая активность такырных и луговых почв республики каракалпакстан (на примере почв чимбайского района) . Журнал критических обзоров , 7 (5), 243-249.
6. Binazova, Z. A., Fayziev, V. B., & Ramazonov, B. R. (2021). PISA, PIRLS, TIMSS XALQARO TA 'LIM DASTURLARI ASOSIDA TA'LIM SIFATINI BAHOLASH. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 1585-1588.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000